

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Allanazarov Muhammadali Ergashovich

INFORMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING DASTURLASH BO'YICHA
KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHGA OID TAVSIYALAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL